

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15239920>

Хамракулов О. М.

*старший преподаватель факультета военного образования
Ферганского государственного университета*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В ФАКУЛЬТЕТАХ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В статье целенаправленно анализируется подготовка офицеров в гражданских университетах. Однако эти исследования были проведены в иных образовательных условиях, и большинство авторов ограничивались обоснованием различных способов улучшения общего уровня образования студентов военных кафедр и факультетов. В то же время теоретические, практические и прикладные подходы к повышению эффективности институциональной деятельности в гражданских университетах специальных образовательных структур, основная задача которых заключается в реализации учебных программ подготовки студентов для службы офицерами в армии по контракту, остались за пределами научных исследований.

Ключевые слова: общевоинсковая подготовка, факультет военных исследований, угрозы безопасности.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY O‘QUV YURTLARINING HARBIY TA’LIM FAKULTETLARIDA TALABALARNING HARBIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Аннотация. Мақоллада офитсерларни фуқаролик университетлариди таййорлаш мақсадли тарзда тahlil қилинган. Аммо, ушбу tadqiqotlar boshqa ta’lim sharoitlariga oid bo’lib, aksariyat mualliflar harbiy kafedralar va fakultetlarda talabalarning umumiy bilim darajasini oshirishning turli usullarini asoslash bilan cheklangan. Shu bilan birga, talabalarning harbiy xizmatchi sifatida xizmat qilish uchun kontrakt asosida tayyorlashga mo’ljallangan maxsus ta’limiy tashkilotlar - fuqarolik universitetlaridagi institutsional faoliyatni samaradorligini oshirish bo’yicha nazariy, amaliy va qo’llanma yondashuvlari ilmiy tadqiqot doirasidan tashqarida qolgan.

Калит so‘zlar: umumqo’shin tayyorgarligi, Harbiy tadqiqotlar fakulteti, xavfsizlik tahdidlari

IMPROVING MILITARY TRAINING OF STUDENTS IN THE FACULTIES OF MILITARY EDUCATION AT UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. The article purposefully analyzed the training of officers in civilian universities, however, these studies were carried out in relation to other educational conditions and most of the authors were mainly limited to justifying various ways to improve the general education level of students in military departments and faculties. At the same time, theoretical, practical and applied approaches to increasing the efficiency of institutional activities in civilian universities of special educational

entities - universities, the main task of which is the implementation of training programs for students to serve as officers in the military under a contract, remained outside the scope of scientific research.

Keywords: *combined arms training, Faculty of Military Studies, security threats*

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Современной Вооруженной Силы Республики Узбекистан определяется угрозами безопасности страны. При этом государственное значение придается организации и содержанию военной подготовки будущих офицеров из числа студентов. В целях оптимизации этого процесса в 2024 году при 3 крупнейших высших учебных заведениях и один центр подготовки военных кадров Республики имеются факультеты военного обучения, являющиеся элементами системы военного образования, возникшими в процессе его трансформации и интегрированные в структуру гражданских вузов. В дальнейшем, в 2024 г., с целью обеспечения требуемых качественных параметров реализации всех программ военного обучения в гражданских вузах, создана новая система, обеспечивающая возможность ежегодного обучения более 1800 студентов (будущих офицеров).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Результаты исследований показывают, что военная подготовка студентов в факультетах военной подготовки (далее по тексту – ФВО) по различным военно-учётным специальностям недостаточно интегрировалась в целостный образовательный процесс в данных учреждениях. По результатам экспертных оценок, у 11% студентов-выпускников военных кафедр, факультетов военного обучения, при заключении первого контракта, проявлялись намерения занимать лишь те офицерские должности в войсках, где

функциональные обязанности в меньшей мере требовали высокого уровня ОВП, а в большей степени были обусловлены подготовкой в вузе по гражданской специальности [1]. Анализ статистических данных, полученных в военных кадровых органах, показывает, что 5% офицеров, прошедших подготовку в гражданских вузах, в числе причин своего увольнения, по окончании первого контракта, назвали недостаточный уровень личной военной подготовленности для дальнейшей успешной офицерской карьеры. При этом, на данном этапе военной службы, вышеуказанные офицеры не могут адаптироваться и в короткие сроки увольнялись из армейских рядов, чем выпускники военных вузов. В отзывах из кадровых органов различных силовых структур отмечается, что офицеры-выпускники гражданских вузов: являются хорошими специалистами по базовой подготовке, но при этом не обладают достаточным уровнем обще военных компетенция (10% от общего числа отзывов);

испытывают затруднения при проведении занятий с личным составом по общевоенным учебным дисциплинам (10%);

не обеспечивают личную примерность в службе и укреплении воинской дисциплины (2%);

не готовы стойко переносить трудности военной службы (3%); имеют недостаточную военно-профессиональную мотивацию (5%) и т.п.

В ряде статье были целенаправленно проанализирована подготовка офицеров в гражданских вузах, однако данные иссле-

дования были выполнены применительно к другим образовательным условиям и большинство авторов, в основном, ограничивались обоснованием различных путей улучшения ОВП студентов на военных кафедрах и факультетах [2]. При этом за рамками научного поиска оставались теоретические, практические и прикладные подходы к повышению эффективности институциональной деятельности в гражданских вузах особых образовательных субъектов - ВУЗ, основная задача которых - реализация программ подготовки студентов для прохождения ими офицерской службы в войсках по контракту.

Принимая во внимание актуальность совершенствования ОВП студентов (будущих офицеров) в ВУЦ, представляется целесообразным провести научный анализ данной проблемы, так как ранее в статьях в прямой постановке она не исследовалась.

Научная задача статьи состоит в разработке и обосновании, с инноваторских позиций (в содержательном, процессуальном, результативном и ресурсном аспектах) научных и прикладных положений совершенствования ОВП, которая обеспечивает у студентов (будущих офицеров) - выпускников ВУЦ высокий уровень обще военной компетентности, являющейся основой успешной военно-служебной деятельности в войсках в условиях мирного и военного времени.

Объект исследования – военная подготовка студентов (будущих офицеров) в ВУЗ.

Предмет исследования - сущность, структура, содержание военной подготовки студентов (будущих офицеров) в ВУЗ, как педагогического процесса и основные пути её совершенствования. Цель исследования состоит в том, чтобы на основе теоретического анализа и опыт-

но-экспериментальной работы выявить и обосновать научные и прикладные педагогические основы совершенствования в ВУЗ ОВП студентов (будущих офицеров) в контексте их целевой подготовленности к военно-служебной деятельности в войсках по контракту.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СТАТЬИ:

1. Обосновать теоретические и прикладные педагогические основы совершенствования ОВП студентов (будущих офицеров) в ВУЗ.

2. Разработать и опытно-экспериментальным путём проверить «Целевую педагогическую программу совершенствования военной подготовки студентов (будущих офицеров) в ВУЗ».

3. Выявить и обосновать основные педагогические пути и условия совершенствования ОВП студентов (будущих офицеров) в ВУЗ.

Гипотеза исследования. В настоящее время существуют объективные и субъективные противоречия между результатами военной подготовки в военных учебных центрах и современными требованиями к её содержанию и качеству, в том числе к высокому уровню военно-профессиональной компетентности студентов (будущих офицеров) в данной сфере, являющейся важнейшим условием их успешной военно-служебной деятельности в войсках.

Предполагается, что преодолеть выявленные противоречия и решить задачи совершенствования ОВП в ВУЦ возможно посредством:

развития инновационной образовательной среды;

формирования высокого уровня военной компетентности студентов (будущих офицеров);

воспитания у них ценностно-мотивационного отношения к личной военной подготовленности.

Научная новизна результатов статьи:

1. На основе историко-педагогического анализа выявлены основные тенденции ОВП будущих офицеров на различных этапах отечественного высшего образования:

1) рубеж 1992-1996гг.: становление ОВП студентов, как будущих офицеров; создание профессиональных образовательных учреждений для одновременной подготовки гражданских и военных кадров и др.;

2) 1996-2001гг.: развитие ОВП в новых социальных условиях и в условиях военного времени, создание в ведущих вузах первых военных кафедр; полное подчинение ОВП нуждам национальных военных кадров и др.;

3) 2001-2008гг.: углубление специализации ОВП в условиях появления БПЛ и военных дронов; внедрение в ОВП боевого опыта, накопленного в специальных военных операциях при ведении боевых действий ограниченным контингентом в Сариасинском, Бостанлыкских районах и др.;

4) 2008-2018гг.: развитие ОВП с учётом расширения количества военно-учетных специальностей будущих; автоматизация и компьютеризация образовательного процесса ОВП и др.;

5) 2018г. - по настоящее время: создание новой системы, обеспечивающих возможность ежегодного обучения более 500 студентов (будущих офицеров); инновационное насыщение содержания ОВП с учётом развития военного дела и опыта боевых действий в различных боевых специальных операции.

2. С позиций темы статьи уточнено представление о современной ОВП как о

многокомпонентном, целостном и целенаправленном педагогическом процессе овладения студентами (будущими офицерами) военной компетентностью в органичном единстве с формированием военно-патриотического мировоззрения и воспитанием ценностно-мотивационного отношения к личной военной подготовленности для успешной офицерской служебной деятельности в войсках в мирное и военное время [3].

Показано, что ОВП, реализуя, наряду с обучением и воспитанием, функции социализации, адаптации и кумулятивности военных знаний, способствует становлению военно-профессиональной идентичности и осознанному выбору студентами офицерской профессии (их последовательному переходу от личностных состояний к личностным свойствам, которые становятся основой укрепления личной дисциплинированности, формирования ответственности, продуктивного обучения военному делу и стремления к успешной офицерской карьере).

Обоснована педагогическая сущность совершенствования ОВП студентов (будущих офицеров), состоящая:

а) в узком смысле, в инновационных изменениях в педагогическом процессе на основе опережающего развития в ВУЗ дидактических и воспитательных компонентов образовательной среды, ориентированной на качественное освоение военных дисциплин с учётом боевого опыта ВС РУ и перспективных запросов войсковой практики;

б) в широком смысле, в нацеленности педагогического процесса на достижение выпускниками ФВО ВУЗ такого уровня военной компетентности, который бы позволил им в ходе дальнейшей военно-служебной деятельности в войсках овладеть аутокомпетентностью

(мета-компетентностью) - адекватным представлением о своей военной подготовленности и технологиями преодоления возможных военно-профессиональных деструкций в данной сфере.

Определено содержание совершенствования ОВП в ВУЗ, которое включает: инновационную военно-педагогическую деятельность, высокую субъектную активность командования и профессорско-преподавательского состава ВУЗ в реализации;

мотивацию и самореализацию в сфере ОВП самих студентов;

комплексное организационно-педагогическое сопровождение качественного овладения выпускниками ВУЗ военной компетентностью со стороны Управления по подготовке военных кадров (военного образования) ГУК МО РУ, органов военного управления (заказчиков кадров), базовых гражданских вузов и ВУЗ (обеспечение постоянного взаимодействия в структуре «заказчик - базовый вуз - ВУЗ»).

Раскрыта структура совершенствования ОВП в ВУЗ, включающая:

комплекс взаимосвязанных конкретных педагогических целей, задач, образовательных функций, инновационных методов, средств и форм ОВП;

субъекты и объекты;

новые специфические педагогические закономерности и принципы (наряду с традиционными для данного педагогического процесса):

закономерность зависимости качества образования студентов в ВУЦ от интеграции их военной и военно-подготовки;

принцип опережающего организационно-педагогического развития ОВП студентов (будущих офицеров) в ВУЗ и её соответствия перспективным запросам войсковой практики;

принцип непрерывности мониторинга ОВП студентов в ВУЗ.

3. Разработана и опытно-экспериментальным путём проверена «Целевая педагогическая программа совершенствования общевойсковой подготовки студентов (будущих офицеров) в военном учебном заведении», включающая три основных блока (раздела):

1) формирование первичных знаний о военном обучении в ВУЗ гражданских вузов и военно-профессиональная ориентация школьников, как будущих абитуриентов;

2) повышение эффективности учебных занятий в ВУЗ по дисциплинам ОВП;

3) воспитание у будущих офицеров военно-патриотических качеств и ценностно-мотивационного отношения к личной общевойсковой подготовленности.

Выработаны критерии общевойсковой подготовленности студентов (будущих офицеров) в ВУЦ:

мотивационный критерий (сформированность военно-профессиональных познавательных мотивов студентов в сфере ОВП и ценностно-мотивационного отношения к будущей офицерской профессии; мотивация в овладении общевойсковой компетентностью (мотивация «достижения успеха» или «избегания неудач») и др.);

когнитивно-целевой критерий (освоенные компетенции, усвоенные знания и сформированные умения и навыки студентов в сфере ОВП (средний балл освоения учебных дисциплин ОВП;

оценка за комплексное занятие по ОВП и т.п.);

деятельностно-процессуальный критерий (степень субъектной активности студентов, их участия в «моделировании» в ходе ОВП в ВУЗ военно-служебной деятельности в войсках;

степень полноты и точности в выполнении практических, ситуативных, нестандартных (в ситуациях риска) учебно-боевых задач ОВП и т.п.);

личностно-рефлексивный критерий (сформированность государственно-патриотического сознания и личностной направленности студентов на осознанную деятельность в сфере ОВП);

адекватность самооценки и рефлексия достигнутых результатов личной общевойсковой подготовленности; наличие объективно-критического самоанализа, потребности в постоянном самосовершенствовании в сфере ОВП, способности к укреплению у себя «ресурса успеха», уверенности в своих силах и т.п.);

результативно-оценочный критерий (степень интегративной общевойсковой подготовленности и военно-профессиональной идентичности выпускников ВУЗ, а также развития у них военно-политических качеств, обеспечивающих эффективное решение служебных задач в войсках (по предназначению) в сфере ОВП.

4. Выявлены и аргументированы основные педагогические пути и условия совершенствования ОВП студентов (будущих офицеров) в ФВО ВУЗ:

развитие в ФВО ВУЗ инновационной образовательной среды общевойсковой подготовки студентов (далее по тексту - ИОС), реализуемое посредством:

образовательных нововведений (новых идей, нового опыта практической деятельности войск при выполнении боевых задач подразделениями ВС РУ в различных локальных войнах и военных конфликтах), существенно активизирующих личностный ресурс будущих офицеров и способствующих становлению их общевойсковой компетентности с инноваторских позиций (в

содержательном, процессуальном, результативном и ресурсном аспектах);

применения электронных средств (электронных учебников;

интернет-ресурсов;

баз данных; видеотек;

аудио-, видео- и фото- материалов и т.п.);

моделирования современного боя с применением виртуальных учебных тренажеров и компьютеризированных учебных командных пунктов, способствующих изучению:

характера и особенностей местности (с точки зрения решения учебно-боевых задач);

инженерных сооружений, военной техники, подразделений своих войск и подразделений войск «противника»;

порядка «ввода» в учебно-боевой процесс ОВП факторов опасности, внезапности и новизны обстановки;

содержания комплексирования учебных занятий по общевойсковым дисциплинам и непрерывного мониторинга их результативности (контрольного тестирования и самодиагностики уровня освоения учебного материала и др.);

формирование общевойсковой компетентности студентов (далее по тексту - ОВК), реализуемое как актуальное, деятельностное овладение студентами (будущими офицерами) компетенциями в сфере ОВП, которые они должны демонстрировать в качестве результата общевойсковой подготовленности и развития военно-патриотических и военно-профессиональных личностных качеств, в том числе ответственности, инициативы, способности к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для решения армейских задач (тем самым обеспечивая переход от прежнего подхода (выпускник ВУЗ - «квалифицированный

военный специалист и человек знающий») к современному подходу (выпускник ВУЗ - «компетентный военный специалист и человек, решающий актуальные проблемы повышения боевой готовности воинских частей и подразделений, эффективно действующий в различных военно-служебных ситуациях, в том числе в ситуациях неопределённости» [4];

воспитание у студентов ценностно-мотивационного отношения к личной общевойсковой подготовленности, реализуемое посредством педагогической помощи и педагогической поддержки студентам в выработке у них стойких мотивов к военно-учебной успешности, выражающей соответствующие ценностные ориентации и выбор сознательной, действенной личностной позиции развития государственно-патриотических, военно-профессиональных, физических, аксиологических и акмеологических качеств, направленных на общевойсковое и общекультурное самосовершенствование для успешной будущей военно-служебной деятельности в войсках.

Теоретическая значимость полученных в ходе исследования результатов состоит в том, что в нём выявлена новая специфическая педагогическая закономерность и новые специфические педагогические принципы (действующие наряду с традиционными): закономерная зависимость качества образования студентов в ФВО ВУЗ от интеграции их общевойсковой и военно-политической подготовки;

принцип опережающего организационно-педагогического развития ОВП студентов (будущих офицеров) в ФВО ВУЗ и её соответствия перспективным запросам войсковой практики;

принцип непрерывности мониторинга ОВП студентов (будущих офицеров) в ФВО ВУЗ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье также осуществлён всесторонний анализ научных подходов к исследованию совершенствования ОВП (тактической; огневой; радиационной, химической и биологической защиты; военно-инженерной; военной топографии; уставов ВС РУ и строевой), как к многофакторной военно-педагогической проблеме; сформулировано определение ОВП студентов в современных условиях; обоснована педагогическая сущность, содержание и структура данного процесса; выявлены и систематизированы по определённым историческим этапам основные тенденции генезиса ОВП будущих офицеров в гражданских образовательных организациях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Хамракулов, у. М., & Тожиев, х. Х. (2020). Воспитание учащихся образовательных учреждений в духе патриотизма и любви к родине. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1(4), 41-43.
2. Хамракулов, у. М. (2022). Места инновационных-педагогических технологий и развитие дистанционного (электронного) обучения при подготовке кадров начального военного обучения. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(12), 1055-1060.
3. Хамракулов, у. М. (2023). Дистанционное обучение в системе высшего образования: проблемы и перспективы. *Finland international scientific journal of education, social science & humanities*, 11(1), 406-416.
4. Хамракулов, ў. М. (2022). Конституция–мустақил ҳаётимизнинг асосий мезони! Конституция–юрт комуси!. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(24), 122-136.